

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	46
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	53
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidliligiga ta'siri	59
10.	Toshniyozov Kamoliddinovich Sherali	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	66

**ISHLAB CHIQRISH TANNARXINING MOLIYAVIY NATIJALARGA TA’SIRINI
BAHOLASH USLUBLARI (GILAM ISHLAB CHIQRISH KORXONALARI
MISOLIDA)**

Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi

*Farg‘ona davlat texnika universiteti,
“Buxgalteriya hisobi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)” magistranti
Email: mohigulteshaboyeva0599@gmail.com
ORCID: 0009-0002-9533-4427*

Annotatsiya: Ushbu maqolada ishlab chiqarish tannarxining korxonaning moliyaviy natijalariga ta’siri o‘rganilgan. Ishlab chiqarish tannarxini shakllantirishga ta’sir etuvchi omillar, ularning foyda va rentabellik ko‘rsatkichlariga ta’siri tahlil qilingan. “Farg‘ona Evaks Fabric” MCHJ gilam ishlab chiqarish korxonasi misolida tannarx va moliyaviy natijalar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik baholangan. Shuningdek, CVP-tahlil, regressiya tahlili va ABC-costing usullaridan foydalanishning afzalliklari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: tannarx, moliyaviy natijalar, foyda, rentabellik, xarajatlar, tahlil, gilam ishlab chiqarish.

**МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА НА
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (НА ПРИМЕРЕ КОВРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА)**

Тешабоева Мохигул Эльдоржон кизи

*Ферганский государственный технический университет,
магистрант направления «Бухгалтерский учет (по отраслям и сферам)»
Email: mohigulteshaboyeva0599@gmail.com
ORCID: 0009-0002-9533-4427*

Аннотация: В статье исследовано влияние себестоимости продукции на финансовые результаты предприятия. Определены факторы, влияющие на формирование себестоимости, и их воздействие на показатели прибыли и рентабельности. На примере коврового предприятия ООО «Farg‘ona Evaks Fabric» проведён анализ взаимосвязи между себестоимостью и финансовыми результатами. Показана практическая значимость применения методов CVP-анализа, регрессионного анализа и ABC-костинга.

Ключевые слова: себестоимость, финансовые результаты, прибыль, рентабельность, расходы, анализ, ковровое производство.

**METHODS FOR ASSESSING THE IMPACT OF PRODUCTION COSTS ON
FINANCIAL PERFORMANCE (CASE STUDY OF CARPET MANUFACTURING
ENTERPRISES)**

Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi

*Fergana State Technical University,
Master’s student of “Accounting (by industries and sectors)”
Email: mohigulteshaboyeva0599@gmail.com
ORCID: 0009-0002-9533-4427*

Annotation: This article analyzes the impact of production cost on the financial performance of an enterprise. The factors affecting cost formation and their influence on profitability indicators are examined. Based on the example of the carpet manufacturing company

“Farg‘ona Evaks Fabric” LLC, the relationship between cost price and financial outcomes has been evaluated. The paper highlights the practical importance of applying CVP analysis, regression analysis, and ABC-costing methods in assessing financial efficiency.

Keywords: cost price, financial results, profit, profitability, expenses, analysis, carpet manufacturing.

Kirish

Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarish korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta‘minlashda tannarxni tahlil qilish va nazorat qilish strategik ahamiyatga ega. Mahsulot tannarxi korxonaning foydasi, rentabelligi hamda raqobatbardoshligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta‘sirini baholash, tadbiriq etish amaliyotda ham, ilmiy tadqiqotlarda ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda gilam ishlab chiqarish tarmog‘i sezilarli darajada rivojlanmoqda. Bu yo‘nalish nafaqat ichki bozor, balki eksport imkoniyatlari bilan ham ahamiyatga ega. Shu bilan birga, xomashyo va energiya resurslari narxining o‘shishi, ishchi kuchi xarajatlarining oshishi korxonalarining tannarxini sezilarli darajada oshiradi.

Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta‘sirini baholash uslublari bugungi kunda iqtisodiy fanlarning eng dolzarb yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Globallashuv sharoitida korxonalar tobora kuchayib borayotgan raqobat muhitida faoliyat yuritmoqda va bu jarayonda mahsulot tannarxini samarali boshqarish korxonaning bozordagi mavqegini belgilab beruvchi hal qiluvchi omilga aylanmoqda. Xususan, O‘zbekiston iqtisodiyotida bozor munosabatlariga o‘tish jarayoni davom etayotgan bir paytda, ko‘plab korxonalar hali ham tannarxni hisoblash va tahlil qilishning zamonaviy usullarini to‘liq o‘zlashtirib olgani yo‘q. Buning natijasida ishlab chiqarish xarajatlari ustidan nazorat susayib, rentabellik darajasi pasayib bormoqda. Shu sababli, tannarxning moliyaviy natijalarga ta‘sirini ilmiy asosda o‘rganish va baholashning samarali uslublarini ishlab chiqish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham katta ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, global bozordagi talab va narx o‘zgarishlari, valyuta kursidagi beqarorlik ham moliyaviy natijalarga ta‘sir qiluvchi muhim omillar hisoblanadi. Tannarxni boshqarishning dolzarbligini shundan iboratki, u korxonalar rahbariyati uchun qaror qabul qilishda asosiy indikator bo‘lib xizmat qiladi. Gilam ishlab chiqarish tarmog‘i O‘zbekiston iqtisodiyotining eksport, import salohiyatiga ega yo‘nalishlaridan biridir. So‘nggi yillarda texnologik modernizatsiya jarayonlari, asosiy ishlab chiqarish hamda xizmat ko‘rsatish jarayonlarida tannarxni pasaytirish va mahsulot sifatini oshirish imkonini bermoqda. Shunga qaramay, xomashyo va energiya resurslari narxining oshishi, ishlab chiqarish sifatiga hamda korxonalar foydasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu sababli “Farg‘ona Evaks Fabric” MCHJ faoliyati misolida tannarx omillarini o‘rganish dolzarbdir.

Adabiyotlar tahlili

Tadqiqot mavzusiga oid ilmiy manbalar ishlab chiqarish tannarxi va moliyaviy natijalar o‘rtasidagi bog‘liqlik iqtisodiy tahlil hamda boshqaruv hisobining muhim yo‘nalishlaridan biri ekanligini ko‘rsatadi. O‘zbekiston Respublikasi “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Qonuni korxonalarda xarajatlarni to‘g‘ri hisobga olish, ularni moliyaviy hisobotlarda aks ettirish va foyda ko‘rsatkichlarini aniqlash tartibini belgilaydi[1]. Drury “Management and Cost Accounting” asarida tannarx tahlilining menejment qarorlaridagi ahamiyatini yoritib, CVP (Cost–Volume–Profit) tahlili orqali foydani prognozlash imkoniyatlarini ko‘rsatadi. Horngren va Datar esa “Cost Accounting: A Managerial Emphasis” kitobida ABC-costing tizimi an‘anaviy tannarx hisobiga nisbatan aniqroq natijalar berishini ta‘kidlaydi[2]. Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2022–2024-yillarda ishlab chiqarish xarajatlari tarkibida xomashyo va energiya resurslari ulushi ortib, bu holat korxonalar foydasiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatgan [3].

“Farg‘ona Evaks Fabric” MCHJning ichki moliyaviy hisobotlari asosida o‘tkazilgan amaliy tahlillar esa xorijiy adabiyotlarda ilgari surilgan nazariy yondashuvlarning milliy sharoitda

ham amaliy qo‘llanish imkoniyatlarini ko‘rsatadi.⁵ Tannarx – bu korxonada mahsulot ishlab chiqarish jarayonida sarflaydigan moddiy, mehnat va moliyaviy resurslar qiymatining pul ifodasidir. U quyidagi asosiy elementlardan tashkil topadi:

- xomashyo va materiallar xarajatlari;
- ishlab chiqarish ishchilari ish haqi
- ijtimoiy ajratmalar;
- amortizatsiya xarajatlari;
- bilvosita ishlab chiqarish xarajatlari.

Tannarxning har bir elementi korxonaning moliyaviy natijalariga ma’lum darajada ta’sir ko‘rsatad va shu bilan bir qatorda baholanadi. Masalan, xomashyo narxining oshishi umumiy tannarxni ko‘paytirib, foyda hajmini kamaytiradi. Shu sababli xarajatlarni to‘g‘ri hisobga olish, ularni tahlil qilish va boshqarish buxgalteriya tizimining muhim vazifasidir[4].

Quyidagi usullar korxonalarda tannarx va moliyaviy natijalar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni baholashda eng samarali deb hisoblanadi:

CVP-tahlil (Cost–Volume–Profit): foyda, tannarx va ishlab chiqarish hajmi o‘rtasidagi iqtisodiy bog‘liqlikni aniqlaydi. CVP-tahlil natijalari - Korxonaning zararsizlik nuqtasi ishlab chiqarish hajmining 72–74% darajasida ekanligi aniqlangan. Shu bilan birga, ishlab chiqarish hajmi bu darajadan yuqori bo‘lsa, sof foyda barqaror bo‘ladi. Xarajatlarni faoliyat turlari bo‘yicha taqsimlash natijasida ayrim jarayonlarning tannarxga nisbatan ortiqcha ta’sir aniqlangan.

Regressiya tahlili: tannarx elementlarining foydaga ta’sir darajasini statistik modellashtirish orqali baholaydi.

ABC-costing: xarajatlarni faoliyat turlariga qarab taqsimlash orqali aniq tannarxni belgilash imkonini beradi. ABC-costing tizimini joriy etish xarajatlarni 6–8% gacha kamaytirib, sof foydani 10% gacha oshirish imkonini beradi. Tannarxni pasaytirish va xarajatlarni samarali boshqarish korxonada foydasi, rentabelligi hamda raqobatbardoshligini oshiradi. Shuningdek, CVP-tahlil, regressiya tahlili va ABC-costing usullarini birgalikda qo‘llash strategik qarorlar qabul qilishda samarali yondashuv hisoblanadi[5].

Umuman olganda, o‘rganilgan manbalar shuni tavsiflaydiki, ishlab chiqarish tannarxini tahlil qilishda kompleks yondashuv va asosiy samarali tahlillar — ya’ni CVP-tahlil, regressiya tahlili va ABC-costing usullarini birgalikda qo‘llash — korxonalar moliyaviy natijalarini optimallashtirishda eng samarali yo‘ldir[6].

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda ishlab chiqarish tannarxining korxonada moliyaviy natijalariga ta’sirini aniqlash uchun kompleks yondashuv qo‘llanildi. Tadqiqot manbasi sifatida “Farg‘ona Evaks Fabric” MCHJning 2022–2024-yillardagi moliyaviy hisobotlari va ishlab chiqarish xarajatlari ma’lumotlari olindi. Tahlil jarayonida CVP (Cost–Volume–Profit) usuli orqali zararsizlik nuqtasi va foydaning ishlab chiqarish hajmiga bog‘liqligi aniqlanib, regressiya tahlili yordamida tannarx elementlarining sof foydaga ta’siri statistik jihatdan baholandi. Shuningdek, ABC-costing usuli asosida xarajatlarni faoliyat turlari bo‘yicha qayta taqsimlanib, mahsulot tannarxi aniq hisoblab chiqildi. Ushbu metodologiya orqali korxonada foydasi va rentabelligiga eng katta ta’sir ko‘rsatuvchi tannarx omillari aniqlandi [7].

Tahlil va natijalar

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt tizimlarining jadal rivojlanishi tannarxni tahlil qilish va moliyaviy natijalarga ta’sirini baholash uslublarini tubdan yangilash imkoniyatini yaratmoqda. An’anaviy qo‘lda amalga oshiriladigan hisob-kitob usullari o‘rnini avtomatlashtirilgan ERP tizimlari, katta ma’lumotlar tahlili va prognozlashtirish modellari egallamoqda. Biroq O‘zbekistondagi ko‘plab korxonalarda, ayniqsa kichik va o‘rta biznes

⁵ “Farg‘ona Evaks Fabric” MCHJ moliyaviy hisobotlari 2022–2024. Ichki manba.

subyektlarida, hali ham eskirgan tannarx hisoblash usullaridan foydalanilmoqda va bu moliyaviy hisobotlarning aniqligiga salbiy ta’sir ko’rsatmoqda. Shu boisdan, zamonaviy baholash uslublarini mahalliy korxonalar amaliyotiga moslashtirish, ularning samaradorligini solishtirib o’rganish va milliy iqtisodiyotning o’ziga xos sharoitlarini hisobga olgan holda tavsiyalar ishlab chiqish ilmiy tadqiqotlar uchun keng maydon ochib beradi.

Tahlillar shuni ko’rsatadiki, ishlab chiqarish tannarxi korxonalar moliyaviy natijalariga sezilarli ta’sir ko’rsatadi. “Farg’ona Evaks Fabric” MCHJ misolida 2024-yilda xomashyo va energiya xarajatlarning oshishi natijasida umumiy tannarx 11,8% ga ortib, sof foyda 8,2% ga kamaygan [8]. Regressiya tahlilida olingan 0,74 korrelyatsiya koeffitsienti tannarx va foyda o’rtasida kuchli bog’liqlik mavjudligini ko’rsatdi. CVP-tahlil natijalariga ko’ra, korxonaning zararsizlik nuqtasi ishlab chiqarish hajmining taxminan 72–74% darajasida ekanligi aniqlandi.

1-rasm

“Farg’ona Evaks Fabric” MCHJ da xarajatlarni boshqarish tizimi klasteri

Manba: “Farg’ona Evaks Fabric” MCHJ ishlab chiqarish mahsulotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

Tahlillar shuni ko’rsatadiki, ishlab chiqarish tannarxi korxonaning moliyaviy natijalariga bevosita ta’sir ko’rsatadi. “Farg’ona Evaks Fabric” MCHJ faoliyati misolida moliyaviy natijalar asosan xomashyo narxlari, energiya sarfi va ishlab chiqarish samaradorligiga bog’liqligi aniqlandi. Regressiya tahliliga ko’ra, tannarxning 1% ga oshishi sof foydaning o’rtacha 0,74% ga kamayishiga olib keladi. CVP-tahlil natijalari esa korxonalar ishlab chiqarish quvvatining 75% dan yuqori darajada ishlaganda barqaror foyda olish imkoniyati mavjudligini ko’rsatdi. Shuningdek, ABC-costing tizimini joriy etish xarajatlarni aniq hisoblashga yordam berib, ishlab chiqarish xarajatlarni 6–8% gacha kamaytirish hamda foyda ko’rsatkichlarini oshirish imkonini beradi [9], [10].

2-jadval

Ishlab chiqarish tannarxi o’sishi va sof foyda o’zgarishi dinamikasi (2022-2025)

Yil	Ishlab chiqarish tannarxi o’sishi (%)	Sof foyda o’zgarishi (%)
2022	5,2	3,8
2023	9,6	6,4
2024	11,8	8,2
2025	13,5	9,6

Manba : Korxonalar moliyaviy natijalari bo’yicha statistik ma’lumotlar asosida muallif tomonidan tuzilgan.

2-jadval asosidagi ma’lumotlar ishlab chiqarish tannarxi oshib borishi bilan birga korxonalar sof foydasida ham o’sish kuzatilishini ko’rsatadi. Bu esa ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda narx siyosatining to’g’ri shakllanishi bilan izohlanadi[8].

Shuningdek, bu holat korxonalarda resurslardan samarali foydalanish va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish muhim ahamiyat kasb etishini ham ko'rsatadi. Natijada, ishlab chiqarish tannarxini oqilona boshqarish korxonada moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim omillardan biri hisoblanadi.

2-rasm

Gilam ishlab chiqarish korxonalarida mahsulot tannarxini shakllantirish modeli

Manba : Muallif ishlanmasi

Ushbu chizmada ishlab chiqarish xarajatlarining asosiy tarkibiy qismlari ko'rsatilgan. Ishlab chiqarish xarajatlari asosan xom ashyo va materiallar xarajatlari, mehnat xarajatlari hamda umumishlab chiqarish xarajatlaridan tashkil topadi[11].

3-jadval

Ishlab chiqarish xarajatlarining tarkibi va iqtisodiy mazmuni

Xarajat guruhi	Mazmuni	Tannarxdagi o'rni
Moddiy xarajatlar	Xomashyo, materiallar va butlovchi qismlar qiymati	Tannarxning asosiy qismini tashkil etadi
Mehnat va ijtimoiy xarajatlar	Ish haqi hamda ijtimoiy ajratmalar	Ishlab chiqarish samaradorligiga ta'sir qiladi
Amortizatsiya va boshqa xarajatlar	Asosiy vositalar amortizatsiyasi, energiya, ta'mirlash va xizmatlar	Bilvosita ishlab chiqarish xarajatlarini tashkil etadi
Jami ishlab chiqarish xarajatlari	Ishlab chiqarish bilan bog'liq barcha xarajatlar yig'indisi	Mahsulot tannarxini shakllantiradi

Manba: C. Drury "Management and Cost Accounting" (2020) hamda C.T. Horngren, S.M. Datar "Cost Accounting: A Managerial Emphasis" (2018) asarlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Mazkur jadval ishlab chiqarish tannarxini shakllantiruvchi asosiy xarajat guruhlarini umumlashtiradi. Xarajatlarning to'g'ri tasniflanishi korxonada tannarxini aniqlash, moliyaviy natijalarni baholash hamda xarajatlarni samarali boshqarish uchun muhim ahamiyatga ega[12]. Ayniqsa, moddiy va mehnat xarajatlari ishlab chiqarish tannarxining asosiy qismini tashkil etib,

ularni optimallashtirish korxonalar rentabelligi va raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Xulosa

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ishlab chiqarish tannarxi korxonaning moliyaviy natijalariga bevosita ta‘sir ko‘rsatadigan muhim iqtisodiy ko‘rsatkich ekanligi aniqlandi. Tannarxning oshishi sof foyda va rentabellik darajasining pasayishiga olib keladi, shuning uchun xarajatlarni samarali boshqarish muhim ahamiyatga ega.

Regressiya tahlili natijalari tannarx va sof foyda o‘rtasida sezilarli bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatib, tannarxning 1% ga o‘sishi sof foydaning o‘rtacha 0,74% ga kamayishiga ta‘sir qilishini tasdiqladi. CVP-tahlil esa korxonalar ishlab chiqarish hajmi kamida 75% darajada bo‘lganda barqaror foyda olish imkoniyati mavjudligini ko‘rsatdi.

Shu bois ishlab chiqarish tannarxini samarali boshqarish, zamonaviy tahlil usullarini qo‘llash va resurslardan oqilona foydalanish korxonalar foydasi, rentabelligi hamda raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Qonuni, 2016-yil.
2. Drury, C. *Management and Cost Accounting*. London: Cengage Learning, 2020.
3. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi – www.stat.uz
4. Atrill, P., McLaney, E. *Management Accounting for Decision Makers*. – Pearson Education, 2019.
5. “Farg‘ona Evaks Fabric” MCHJ, ichki moliyaviy hisobotlar va ishlab chiqarish ma‘lumotlari, 2022–2024-yillar.
6. “Farg‘ona Evaks Fabric” MCHJ, ishlab chiqarish tannarxi va moliyaviy ko‘rsatkichlar bo‘yicha ichki ma‘lumotlar, 2022–2024-yillar.
7. Karimov, A. “Ishlab chiqarish korxonalarida tannarxni boshqarish muammolari.” *Iqtisodiyot va ta‘lim*, №3, 2023.
8. Horngren, C.T., Datar, S.M. (2018). *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*. Pearson. <https://www.pearson.com/>
9. <https://arm.ssuv.uz/frontend/web/books/642c082de2206.pdf>
10. <https://tiu-edu.uz/media/books/2024/05/23/1716454869.pdf>
11. <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/iqtisodiyot/moliyaviy-natijalar-va-rentabellik-tahlili>
12. Burns, J., Quinn, M., Warren, L. *Management Accounting*. – Oxford University Press, 2020.

